

UNE AVALANCHE SUR SOI-MÊME : PARTENARIAT FRANCE-BRÉSIL DANS LA RECHERCHE THÉÂTRALE¹

Viviane DIAS ¹

Résumé: Dans cet article, je présente le livre *Une avalanche sur soi-même: la tradition pédagogique russe pour la création dans la scène contemporaine*, récemment publié au Brésil par les Éditions Annablume (2024), et je réfléchis à l'importance du séjour de recherche doctorale que j'ai réalisé à l'Université Paris VIII (2021-2022) dans son élaboration. Ma recherche s'appuie sur treize années d'investigation théorico-pratique menées au Brésil et dans plusieurs pays aux côtés de représentants de la tradition pédagogique russe. Toutefois, c'est grâce à l'accès à des matériaux inédits au Brésil, et peu connus à l'étranger, trouvés notamment dans les bibliothèques françaises, que j'ai pu mettre en lumière des aspects fondamentaux du Système développé par Stanislavski et ses collaborateurs. Cette découverte permet de repositionner l'action scénique comme le cœur de cette approche dès ses origines, remettant en question l'idée selon laquelle elle aurait été une instance simplement "découverte" lors de la dernière période de vie de Stanislavski.

Mots-clés: Histoire de l'éducation; méthode d'enseignement; enseignant étranger

Resumo: Neste artigo, apresento o livro *Uma avalanche sobre si mesmo: a tradição pedagógica russa para a criação na cena contemporânea*, recém-lançado no Brasil pela Editora Annablume (2024), e reflito sobre a importância do Doutorado Sanduíche realizado na Universidade Paris VIII (2021-2022) para sua concepção. Minha pesquisa se baseia em 13 anos de investigação teórico-prática no Brasil e em diversos países com expoentes da tradição pedagógica russa. No entanto, foi a partir do acesso a materiais inéditos no Brasil, e pouco conhecidos no exterior, encontrados especialmente nas bibliotecas da França, que pude revelar aspectos fundamentais do Sistema desenvolvido por Stanislávski e seus colaboradores. Essa descoberta nos permite reposicionar a ação cênica como o cerne dessa abordagem desde seus primórdios, questionando a ideia de que

¹ Le présent travail a été réalisé avec le soutien de la Fondation de Soutien à la Recherche de l'État de São Paulo (FAPESP), Brésil. Procès n° 2024/23572-4. O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo n° 2024/23572-4. This study was financed, in part, by the São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brasil. Process Number 2024/23572-4.

² Viviane Costa Dias est docteure en théâtre par l'ECA-USP, avec un doctorat « sandwich » réalisé en partie à l'Université Paris 8, ainsi que deux masters (ECA-USP et UNAM, Mexique). Elle est l'auteur de quatre

teria sido uma instância apenas “descoberta” no último período de vida de Stanislávski.

Palavras-chaves: História da Educação; método de ensino; professor estrangeiro.

Une *Avalanche sur soi-même*: la tradition pédagogique russe pour la création dans la scène contemporaine (DIAS, 2024) rassemble plus d’une décennie d’inquiétudes artistiques et pédagogiques. Ce livre, issu de ma thèse à l’ECA-USP sous la direction de la professeure Elisabeth Silva Lopes, a reçu des apports décisifs de mon expérience de doctorat-sandwich à l’Université Paris VIII, en France³, sous la co-direction du professeur Stéphane Poliakov, du département EA 1573 Scènes du Monde, alors directeur du Département de Théâtre de la Faculté des Arts, Philosophie et Esthétique de cette université.

Poliakov est acteur, metteur en scène, théoricien, auteur prolifique d’articles et d’ouvrages sur le travail de Stanislavski⁴, d’A. Vassiliev⁵ et sur la tradition pédagogique russe. Il cherche inlassablement à resituer les idées fondatrices de cette tradition face aux nombreux malentendus qui entourent leurs contextes historiques, politiques, sociaux et culturels. Franco-russe, ancien élève de Vassiliev et fin connaisseur de la langue et de la pensée que je recherchais, il possède également une longue expérience d’écriture et de dialogue avec le milieu académique. En plus de ses livres et d’un grand nombre d’articles fondamentaux pour cette recherche, Poliakov m’a accordé des entretiens, indiqué une bibliographie essentielle et m’a même fourni un sténogramme qu’il avait traduit de l’original russe: le récit des répétitions des *Trois Sœurs* de Tchekhov dirigées par Nemirovitch-Danchenko⁶.

En France, j’ai trouvé un vaste ensemble de documents difficiles d’accès, parfois même en Russie, ce qui m’a permis non seulement d’apporter au Brésil un matériel inédit sur mon sujet, mais aussi d’établir des relations nouvelles entre les propositions des collaborateurs de Stanislavski et les références contemporaines de la scène et de la pédagogie des XX^e et XXI^e siècles, enfants de cette tradition, ainsi que mes propres maîtres, tels qu’Anatoli Vassiliev et Jurij Alschitz⁷. La recherche menée grâce aux bibliothèques et laboratoires français m’a offert les conditions nécessaires pour plonger dans un processus d’élaboration qui a permis à ma recherche de révéler des liens souvent voilés entre les éléments du Système, mais aussi d’éclairer, en particulier, les manières dont ses impulsions éthiques se sont transformées en langage théâtral. Cela m’a conduite à repositionner le Premier Studio du Système, fondé en 1912, comme un espace fondamental pour l’émergence de l’élément central de l’héritage stanislavskien : l’action scénique.

ouvrages, dont *Une Avalanche sur soi-même* : la tradition pédagogique russe pour la création dans la scène contemporaine (Annablume, 2024). Son travail artistique et pédagogique a circulé en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne, au Mexique, au Chili et en Lituanie. Elle est actuellement lectrice FAPESP à l’Université Bordeaux-Montaigne.

³ Doctorat « sandwich » réalisé avec le soutien de l’appel CAPES PrInt.

⁴ Constantin Sergueievitch Alexeiev (1863-1938).

⁵ Anatoli Alexandrovitch Vassiliev (1942-).

Un livre écrit sur le papier... et dans la chair.

En 2011, à l'Institut Grotowski, en Pologne, j'ai été confrontée pour la première fois à une tradition artistique et pédagogique héritière de Stanislavski, qui transformerait profondément toute ma pratique et ma pensée théâtrales. Il s'agissait d'une tradition vieille de plus d'un siècle, certes, mais qui, de manière étonnante, offrait à l'acteur et au metteur en scène des outils de création beaucoup plus pertinents pour le théâtre contemporain que n'importe quelle autre expérience de ma trajectoire — une trajectoire marquée par de nombreuses recherches et tentatives.

Cette tradition proposait de nouveaux paradigmes, en particulier sur la relation entre texte et scène, mais aussi sur le rôle de l'acteur comme médiateur entre ces deux instances (le texte et la scène), tout en intégrant la dimension du public. La porte d'entrée de cet univers fut la méthode d'analyse-action, enseignée par Anatoli Vassiliev, l'un des plus importants metteurs en scène-pédagogues du XX^e siècle.

Quelques mois plus tard, Jurij Alschitz, autre metteur en scène-pédagogue issu de la même lignée et ancien collaborateur de Vassiliev, se rendit au Brésil pour un séminaire au SESC Consolação⁸. À la suite de cette expérience à São Paulo, il m'invita, ainsi que le metteur en scène et acteur Ismar Smith, à approfondir mes études dans le Mexican Master Programme, un programme conjoint de l'Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM) et du World Theatre Training Institute AKT-ZENT à Berlin.

Ce programme, mené entre 2012 et 2014, comptait 192 heures intensives de travail par semestre (soit 768 heures au total), auxquelles s'ajoutaient les préparations et les tâches individuelles hors classe, ainsi que 84 heures supplémentaires lors de séminaires organisés dans plusieurs pays européens. Il s'agissait d'un master-pilote unique, intensif, articulant théorie et pratique, conçu par Alschitz, et transmettant les héritages d'une tradition russe profondément renouvelée par la créativité de mon professeur.

J'ai également été directement encadrée par Alschitz dans la rédaction de mon mémoire, approfondissant notre relation artistique et pédagogique au fil de multiples rencontres de réflexion et de partage¹⁰. Ses cours, caractérisés par une puissante capacité de synthèse des différents éléments de la tradition stanislavskienne et de ses développements, nous permettaient de comprendre la nature éminemment systémique de cette tradition.

Je constate que la tradition pédagogique russe considère l'art, en particulier le

⁶ Vladimir Ivânovitch Nemirovitch-Dantchenko (1858-1943).

⁷ Jurij Leonowitsch Alschitz (1947-).

⁸ Un séminaire intensif de dix jours au SESC Consolação, en décembre 2011, avec une présentation publique de notre processus au sein de la même institution.

⁹ Ismar André Smith Rachmann (1977-), co-directeur de la compagnie Estelar de Teatro et pédagogue avec qui je développe des travaux au Brésil et dans plusieurs pays.

¹⁰ Je réalisais ce master en parallèle du master à l'ECA-USP.

théâtre et la littérature, comme un vaste champ du savoir humain, un champ transmissible: il ne dépend ni d'une inspiration mystique ni d'une supposée « génialité » innée. L'acteur, comme un musicien qui s'exerce quotidiennement avec son instrument, ou un peintre qui réalise des esquisses, doit pratiquer des exercices. Nous pratiquons des improvisations et des études. Je réfléchis aujourd'hui à la manière dont subsistent tant de préjugés implicites concernant l'enseignement de l'art — préjugés qui révèlent finalement à quel point l'art est encore perçu comme un produit romantique de l'inspiration, et non comme un champ structuré du savoir humain. Ce regard contribue, sans doute, au statut social constamment abaissé que l'art occupe dans nos sociétés. (Dias 2024 : 26-27)

J'ai reçu de Jurij Alschitz l'une des rares lettres de confiance l'autorisant à enseigner et à écrire sur cette tradition. Dans ce cas précis, la transmission directe entre maître et élève revêt une importance majeure, en raison des nombreux problèmes liés aux publications de Stanislavski : censure d'État, autocensure liée à la peur du régime soviétique, traductions catastrophiques.

Ce n'est qu'à partir de 1986, durant la Perestroïka, que l'ouverture des archives de Stanislavski permit la publication de nombreux matériaux jusqu'alors gardés sous scellés. La dernière édition de ses œuvres complètes, en neuf volumes, publiée entre 1988 et 1999 sous la direction d'Anatoli Smelianski, constitue à ce jour l'édition la plus complète de ses écrits. Mais il est évident que les chercheurs continuent de découvrir de nouveaux matériaux, non seulement dans l'archive principale, mais également dans des collections privées, y compris à l'étranger. (Vássina & Labaki 2015: 108)

Si la Perestroïka et l'ouverture soviétique ont permis à l'Occident de mieux connaître le théâtre russe, elles ont, à l'intérieur du pays, provoqué une rupture brutale avec un mode de vie qui avait nourri le développement même du théâtre. Authant-Mathieu (2011 : 429) évoque même un « syndrome du colonisé » dans la Russie de la fin du XX^e et du début du XXI^e siècle : une invasion culturelle, ou encore « La stigmatisation de l'Occident, promoteur de nouvelles technologies et de procédés formels qui portent atteinte à l'âme russe ».

Dans une situation de liberté soudaine et de vide spirituel, le théâtre russe perdit son sens particulier. On pourrait dire que le « superthéâtre » devint simplement « théâtre ». Toutes les formes d'activité spirituelle perdirent leur statut... Les dramaturges, metteurs en scène et écrivains — qui se considéraient comme des guides spirituels du peuple furent désemparés. La liberté d'expression artistique cessa d'être perçue comme exceptionnelle ou bénéfique; les gens s'y habituèrent rapidement, comme on s'habitue à l'air. Les subventions publiques ne couvraient plus la moitié des dépenses des théâtres. Pour survivre, plusieurs théâtres de Moscou installèrent des casinos et des boîtes de nuit dans leurs bâtiments. Le mot « Échange » ornait fréquemment leurs entrées — sans que l'on comprenne réellement ce qui était échangé, ni à quel prix. L'un des résultats les plus marquants de cet « échange » fut la perte du statut social et du sentiment particulier de « leadership » que les artistes russes avaient toujours tenu pour acquis. Alors que l'Homo sovieticus était supplanté par le 'nouvel homme russe', le théâtre commença à décrire un nouveau type humain.¹¹ (Smeliansky 1999 : 144-145)

Dans ce contexte de bouleversement, « l'École d'Art Dramatique » d'Anatoli Vassiliev, que Jurij Alschitz fréquenta également dans les années 1980, s'efforça de préserver l'atmosphère d'un « superthéâtre ». Elle proposait une sorte de théâtre-monastère, à la manière d'une nouvelle académie grecque, dans la tradition des studios russes. Préparée en 1986 et inaugurée en 1987 à Moscou, elle ouvrit ses portes avec Six personnages en quête d'auteur.

À cette époque, au lieu de me reconstruire à l'extérieur, j'ai fermé portes et fenêtres et commencé à me reconstruire de l'intérieur. J'ai tout fait pour résister à l'euphorie générale, et c'est précisément à ce moment-là que j'ai travaillé sur des thèmes esthétiques, philosophiques et religieux en relation avec le théâtre. (Vassiliev, 2013)

Dans la logique soviétique, « n'était reconnu comme légitime que celui qui possédait, ou pouvait créer, sa propre maison théâtrale, sa famille d'acteurs, son cercle de dramaturges et de critiques, ainsi que son propre public. »¹² (Smeliansky 1999: 180).

WARNET (2013 : 569) analyse que toute l'histoire du théâtre russe semblait se conjuguer dans la création de cet espace d'enseignement et de recherche conçu par Vassiliev.

Un projet ensuite que subsume la simple dimension pédagogique et inscrite la recherche dans la lignée des enfants le plus rebelles du Système: Vakhtangov¹³ et Tchekhov¹⁴ .. Et une conception mystique du Théâtre, du collectif, de la vie dans l'art, qui n'est pas sans rappeler Soulerjitski¹⁵. Des spectacles enfin qui sont subordonnés à l'expérimentation. Et une ambition affichée 'constituer un tout autre acteur', en partant des prémisses stanislavskiennes, et notamment de la primauté de l'étude comme moyen de fournir à l'acteur les balises de sa créativité, la discipline de sa liberté. Mais avec la volonté, comme chez Vakhtangov, de libérer le Système du réalisme psychologique et de sa perversion dans le réalisme socialiste, de le déconstruire et presque de le retourner pour y introduire l'ironie et la distance du jeu entre le comédien et son personnage, et ainsi de privilégier la compositions sur la incarnation. (Warnet 2013 : 571)

À l'École de Vassiliev, l'une des idées principales, comme le souligne Stéphane Poliakov (2006), qui l'a également fréquentée, est que la transmission est elle-même un processus artistique. La pédagogie revient, une fois encore, comme aux années de création du Système, au centre du théâtre.

¹¹ "In a situation of freedom and spiritual vacuum, the Russian theatre lost its special significance. You could say that the 'super theatre' became just 'theatre'. Actually, all forms of spiritual activity lost their status... Playwrights, directors and writers who had regarded themselves as the spiritual leaders of people, were bewildered. Freedom of artistic expression ceased to be looked upon as something exceptional and beneficial; people soon got as used to it as air. State subsidies no longer covered half of a theatre expenses. In order to survive, Moscow's theatres set up casinos and nightclubs in their buildings. The word Exchange often decorated their entrances. But it was not exactly clear what was being exchanged for what, and at what rate, so to speak. One of the most important results of the "exchange" was the loss of social status and

Au cours des premières décennies du XX^e siècle, divers désaccords avec le milieu politique et théâtral moscovite, notamment l'absence de spectacles ouverts au public, dans une école-théâtre de plus en plus centrée sur la pédagogie, conduisirent Vassiliev à s'installer en Europe. Durant cette période, il commença à diffuser et à poursuivre son travail pédagogique auprès de groupes de théâtre et de recherche¹⁶, d'universités¹⁷, et avec le soutien d'institutions internationales prestigieuses telles que l'UNESCO¹⁸.

Le pédagogue Jurij Alschitz, autrefois élève et collaborateur de Vassiliev durant la première période de l'école, membre de l'ensemble d'acteurs qui avait émerveillé l'Europe avec *Six personnages en quête d'auteur* et responsable d'une partie des entraînements créatifs du groupe, s'installa également en Europe, puis aux États-Unis. Il y développa, de manière indépendante, des projets pédagogiques dans de nombreux pays.

Comme dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique Latine au début du XXI^e siècle, au Brésil, des metteurs en scène russes tels qu'Adolf Shapiro¹⁹, Jurij Alschitz et Anatoli Vassiliev furent invités par de grandes institutions culturelles, des groupes de théâtre et des festivals afin d'y développer des activités pédagogiques avec des acteurs.

Je constate que les difficultés rencontrées dans leur propre pays contribuèrent à propulser vers l'étranger des savoirs théâtraux transmis de génération en génération sous le régime soviétique, souvent de manière souterraine, permettant ainsi que des élèves étrangers, dont moi-même, y aient accès. Comme l'écrit Warnet : « Le 'laboratoire', c'est un lieu, certes, mais c'est aussi un projet itinérant, qui traverse l'Europe et trouve des prolongements loin de ses attaches originelles. » (Warnet 2013 : 571)

L'intérêt artistique et pédagogique pour les metteurs en scène et pédagogues russes était peut-être lié à ce que Smeliânsky (1999) a appelé « l'idée théâtrale russe » : un savoir éthico-esthétique, ancré dans l'histoire et la culture du pays, et qui, de manière surprenante, semblait dialoguer de façon complexe avec de nombreuses questions liées au travail de l'acteur au XXI^e siècle.

Ainsi, cette recherche porte, avant tout, sur une tradition théâtrale qui traverse ma vie, au fil de chemins tortueux historiques, politiques et économiques, propres à la fin du XX^e siècle et au début du XXI^e, qui ont conduit des metteurs en scène-pédagogues russes, héritiers d'une tradition nourrie et développée au sein d'un pays doté d'une vie théâtrale foisonnante, à étendre leurs laboratoires pédagogiques hors de leurs frontières. C'est grâce à ces événements historiques, amorcés dans les années 1980 en Russie, que j'ai pu

of the special feeling of "leading" which had been taken for granted by everyone engaged in art in Russia. Since Homo sovieticus was being superseded by the "new Russian", the theatre began to describe a new human type".

¹² "...only someone who possessed or could create their own theatrical home, their actor-family, their circle of playwrights and critics, and their own audience, was valid".

¹³ Yevgeny Bagrationovich Vakhtângov (1883-1922).

¹⁴ Mikhail Aleksandrovich Tchekhov (1891-1955).

rencontrer mes professeurs. Ce fut une expérience inscrite dans la chair, que je digérais dans mes pratiques artistiques et pédagogiques au Brésil et dans plusieurs autres pays.²⁰

Mais pour son élaboration écrite et, surtout, pour une meilleure compréhension du lien entre ce que j'apprenais au XXI^e siècle et les idées fondatrices de la tradition stanislavskienne, le doctorat sandwich réalisé à Paris a été déterminant. En particulier grâce au vaste ensemble de références bibliographiques que j'ai pu consulter dans les bibliothèques, non seulement celles de l'Université Paris 8, mais également les bibliothèques publiques de la capitale française, ainsi que dans les librairies spécialisées en théâtre : je me suis trouvée face à un matériau explosif sur Stanislavski. Une bibliographie qui n'a pas encore circulé au Brésil.

J'ai découvert les travaux de nombreux chercheurs sérieux qui se consacrent à reconstituer l'histoire du Système, à restituer les concepts déformés par les traductions, par le régime soviétique, par la peur que Stanislavski éprouvait face au régime, ou encore par les récits de ses disciples et les fausses oppositions. L'ensemble de cette enquête a nourri un regard sur le Système qui se transformait au fur et à mesure que ma thèse se transformait. J'ai commencé à établir des ponts plus explicites entre ce que j'avais appris auprès de mes professeurs et les origines de ces idées.

Mais j'ai également trouvé des références bibliographiques primaires, un matériau que je pensais ne pouvoir rencontrer qu'en Russie. En entrant en contact avec ces références, j'avais pour alliées la langue du théâtre et une expérience directe de nombreux de ces contenus. J'ai alors trouvé un matériau qui a profondément résonné dans mon L'un des aspects les plus intéressants fut de reconnaître des exercices ou des idées génératrices d'exercices et de pratiques, décrits dans les récits du Premier Studio, dans les exercices que j'ai expérimentés, des décennies plus tard, avec Alschitz.

travail, non seulement sur l'histoire du théâtre russe et les voix de ses principaux protagonistes : j'ai mieux connu Vakhtangov à travers ses journaux et ses récits d'expérimentation ; Nemirovitch-Dantchenko grâce à ses textes théoriques et artistiques, ainsi qu'à ses mémoires ; j'ai entendu les cours de Mikhaïl Tchekhov de sa propre voix, dans un ensemble d'enregistrements des années 1950 ; j'ai découvert des idées sur le théâtre de Iouri Lioubimov²¹; j'ai lu les lettres de Soulerjitski. Et... surtout... le matériau qui a définitivement transformé ma perspective et mon écriture : les lettres de Stanislavski, les registres d'atelier, ses notes artistiques de 1908-1913, ainsi que les inestimables archives des séances du Studio d'Opéra du Bolchoï.

¹⁵ Leopold Antônovitch Sulerjitski (1872-1916).

¹⁶ Comme le Workcenter de Grotowski et Thomas Richards.

¹⁷ Entre 2004 et 2008, il a travaillé comme directeur artistique du Département de mise en scène théâtrale à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre – ENSATT, à Lyon.

¹⁸ En 2008, l'UNESCO lui a décerné le titre de World Ambassador for Theatre. En 2011, il a dirigé un projet au sein de l'Institut Grotowski, en Pologne.

¹⁹ Adolf Yakovlevich Shapiro (1939-)

La lecture de Vakhtangov (2000), l'important essai de Markov sur le Premier Studio (1934), ainsi que le dialogue approfondi avec M. Tchekhov (2004) — tous collaborateurs de Stanislavski dans les années 1920, constellation d'idées fondamentales pour l'action scénique, souvent attribuées exclusivement à la dernière période de Stanislavski — ont orienté mon intérêt vers le champ éthico-esthétique du Premier Studio. En même temps, je comprenais mieux les adaptations nécessaires que Stanislavski avait dû effectuer pour que son Système puisse survivre au fil des années sous la dictature soviétique (et pour survivre lui-même !), cherchant à renforcer tel ou tel élément selon l'écoute de son temps, et surtout à atténuer les dimensions spirituelles sans lesquelles les notions d'individualité artistique et d'action, profondément liées, car c'est l'individualité artistique de l'acteur, dans son intégralité, qui fait naître l'action, deviennent difficiles à comprendre.

L'un des aspects les plus intéressants fut de reconnaître des exercices ou des idées génératrices d'exercices et de pratiques, décrits dans les récits du Premier Studio, dans les exercices que j'ai expérimentés, des décennies plus tard, avec Alschitz.

Le doctorat sandwich réalisé en France m'a également permis de rencontrer un matériau unique : les archives inédites des cours de Vassiliev au département expérimental de mise en scène de l'ENSATT — École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre — à Lyon, entre 2004 et 2008.²²

Une Avalanche sur soi-même : la tradition pédagogique russe pour la création dans la scène contemporaine ouvre plusieurs portes pour dialoguer avec les idées d'analyse-action, en constellant aussi bien l'histoire du théâtre russe que la relation complexe entre les éléments du Système, afin que l'action puisse émerger à partir d'éléments tels que : l'individualité créatrice de l'acteur, l'inconscient, la relation acteur-personnage et la médiation exercée par l'artiste-acteur entre les idées qui ont inspiré l'auteur et les éléments de la scène.

Le premier chapitre part d'une question : qu'est-il arrivé depuis Stanislavski pour que la scène russe contemporaine présente une forte métalangue et un jeu avec les conventions théâtrales ?

Je propose alors une brève histoire du théâtre soviétique du XX^e siècle et j'introduis pour la première fois au Brésil la figure de Mikhaïl Butkevitch²³ (dont je traite depuis 2018 dans mes articles), ainsi que la tradition des structures ludiques de Vassiliev, héritier de

²¹ En plus du Brésil, j'ai enseigné dans des écoles de théâtre et des universités au Mexique, en Lituanie et en France.

²¹ Iuri Petrovitch Liubimov (1917-2014).

²² En plus du Brésil, j'ai enseigné dans des écoles de théâtre et des universités au Mexique, en Lituanie et en France.

²³ Mikhail Mikhailovich Butkevitch (1926-1995).

Maria Knebel²⁴ et d'Anatoli Efros²⁵, grandes références du théâtre russe contemporain. C'est dans ce chapitre que commencent les réflexions fondamentales sur la capacité de synthèse entre les éléments éthiques et esthétiques du Système, rendue possible par l'analyse-action.

Dans le deuxième chapitre, je situe le contexte éthico-philosophique de la naissance de la tradition pédagogique de Stanislavski, indissociable des clefs de sa proposition — systémique — telles que l'interrelation entre l'individualité créatrice, l'inconscient et l'action scénique, que je développe aussi au chapitre suivant. Nous voyons comment le Système doit davantage au symbolisme et au romantisme russes qu'au réalisme, par exemple. Et comment les questions politiques et la censure soviétique, ainsi que les tabous culturels du XXI^e siècle, compliquent la mise en lumière des dimensions « spirituelles » qui sont à l'origine du Système. Le travail récent de Maria Shevtsova (2020)²⁶ constitue un interlocuteur important dans ce processus.

J'examine ici ce territoire nouveau instauré par Stanislavski et Meyerhold au début du XX^e siècle : les studios où les recherches du Système se déroulaient avec liberté et vigueur, souvent menées par des collaborateurs de Stanislavski tels que Soulerjitski, Vakhtangov et M. Tchekhov. J'introduis également les propositions artistico-pédagogiques de L. Soulerjitski au Premier Studio, qui marqueraient définitivement le Système et ses développements ultérieurs.

Le troisième chapitre s'ouvre avec la figure encore peu connue d'Eugène Vakhtangov et ses formulations uniques sur la fête dans la création scénique et dans l'enseignement théâtral, sur l'individualité créatrice de l'acteur et sur l'action des forces inconscientes dans le processus de l'artiste.

Je mets en lumière les contributions fondamentales qu'il offre aux développements du Système, en tant qu'expérimentateur infatigable, ainsi que les liens qu'il établit avec Meyerhold et un théâtre de structures ludiques, marqué par une forte circulation des signes et une métalangue intense.

Dans ce chapitre, je synthétise également plusieurs matériaux liés à un Mikhaïl Tchekhov profondément inspiré par Soulerjitski et Vakhtangov ; un artiste qui développe de manière singulière la question de l'individualité créatrice et la relation entre personnalité de l'acteur et instance créatrice « spirituelle » en lui.

²⁴ Maria Ossipovna Knebel (1898-1985)

²⁵ Anatoli Éfros (1925-1987), l'un des metteurs en scène les plus importants du XX^e siècle, que j'ai également présenté au Brésil à travers mon livre

²⁶ SHEVTSOVA, Maria. *Rediscovering Stanislavski*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

À travers M. Tchekhov, nous réfléchissons même au rôle de l'amour comme élément de la pratique pédagogique et scénique, présent au Premier Studio sous la direction initiale de Sulerjitski.

Je montre, dans le texte, les axes fondamentaux selon lesquels le disciple et collaborateur, M. Tchekhov, ne s'éloigne pas de Stanislavski en exil, contrairement à l'opinion répandue, mais révèle des aspects du Système et de la pratique du Premier Studio que Stanislavski, soumis à la censure soviétique (et privé de ses collaborateurs les plus expérimentés, disparus prématurément), ne pouvait développer avec la même liberté.

C'est également au chapitre trois que, par la comparaison entre les collaborateurs les plus proches de Stanislavski et mes propres expériences artistiques et pédagogiques, je dessine le chemin qui situe l'action scénique comme élément central du Système dès ses origines.

Émerge alors une lecture de l'histoire du théâtre qui s'éloigne des récits européen et nord-américain les plus connus, et établit un dialogue fécond avec l'œuvre de Florence Dupont (2017).

Le quatrième chapitre met en lumière une voie de partenariat entre texte et scène, ainsi qu'une pratique créatrice propre à la tradition pédagogique russe, qui mobilise les connaissances issues de la littérature pour nourrir et impulser le travail théâtral.

Le sténogramme des répétitions des *Trois Sœurs* (1940), dirigées par Nemirovitch-Dantchenko, constitue l'un des documents principaux permettant de dialoguer librement avec l'univers d'Anton Tchekhov et ses impulsions pour la scène contemporaine russe.

J'y analyse également la manière dont cet auteur, souvent associé à l'imaginaire du début du XX^e siècle russe, fut déterminant pour que des metteurs en scène plus contemporains, comme Anatoli Efros, transposent l'analyse-action, née comme pratique pédagogique, vers le théâtre professionnel des années 1960 et 1970.

Le livre peut également être considéré comme une sorte de glossaire de noms, de propositions et d'une histoire d'une tradition artistique et pédagogique qui, bien qu'elle ait influencé le monde entier, demeure encore enveloppée dans de nombreux malentendus.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:

AUTANT-MATHIEU, Marie-Christine. *Le Théâtre soviétique après Staline. (1953-1964)*. Paris: Institut d'études slaves, 2011.

DIAS, Viviane Costa. *Uma avalanche sobre si mesmo: a tradição pedagógica russa para a criação na cena contemporânea*. São Paulo, Annablume, 2024.

DUPONT, Florence. *Aristóteles ou o vampiro do teatro ocidental*. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2017.

MARKOV, P. A. *The First Studio: Sullerzhitsky-Vackhtangov-Tchekhov*. Translated from the Russian by Mark Schmidt. Group Theatre, Inc., 1934. Exeter: Dartington Trust; Elmgrant Trust Archive, 1934.

POLIAKOV, Stéphane. *Anatoli Vassiliev: l'art de la composition*. Paris: Actes SUD-Papers, 2006.

NEMIROVITCH-DANTCHENKO, Vladimir. *Les Trois Soeurs (1940) - Théâtre dSténogrammes de répétition (extraits) - tradução para o francês Stéphane Poliakov. 16-01-1939*.

SHEVTSOVA, Maria. *Rediscovering Stanislavski*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

SMELIANSKY, Anatoly. *The Russian Theatre After Stanislávsky*. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

TCHEKHOV, Michael. *On theatre and the art of acting. The five-hour CD Master Class with the acclaimed actor-director-teacher/ Michael Chekhov – Inaugural CD ed- New York: Working Arts, 2004. 4 Sounds discs + 1 companion booklet by Mala Powers*.

VAKHTANGOV, Evgueni. *Ecrits sur le Théâtre*. Org: Hélène Henry. Lausanne: Editions L'Âge d'Homme, 2000.

VASSILIEV, Anatoli. *Conversando com Maria Shevtsova: Teatro estúdio, Teatro Laboratório*. Revista Performatus. Ano 2, número 7, nov 2013. Acessada em fev-23. <https://performatus.com.br/traducoes/anatoli-vassiliev/>

VÁSSINA, Elena; LABAKI, Aimar. *Stanislavski: vida, obra e sistema*. Rio de Janeiro: Funarte, 2015.

WARNET, Jean-Manuel. *Les Laboratoires: une autre histoire du theatre*. Lavérune: Éditions l'Entretemps: 2013.